

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH :
GUSTI HAFIFAH
NIM. 180101110255**

**DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN :

Alat yang digunakan :

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan :

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Memyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-

bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
- g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
- h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.

3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).

4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari Divisio Pinophyta adalah biji nya “telanjang” yang tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) di mana ia berkecambah. Tabung sari tembus menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Pinophyta adalah tumbuhan berpembuluh yang menghasilkan biji, Pinophyta berbeda dengan tumbuhan berbunga (Angiospermae) karena bakal biji pada tumbuhan Pinophyta telanjang, tidak tertutup oleh daun buah (Carpel). Bakal bijinya terdapat pada daun yang termodifikasi atau pada ujung-ujung daun tertentu. Bakal biji tersebut bersama-sama membentuk kerucut (Strobilus).

Tumbuhan kelompok Pinophyta mempunyai ciri yaitu :

1. Memiliki habitus semak, perdu atau pohon
2. Bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah.
3. Berakar tunggang.
4. Umumnya berupa pohon.
5. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah ;

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisi Pinophyta dibagi menjadi 4 kelas namun sekarang dianggap sebagai divisi tersendiri, yaitu :

1. Cycadopsida

Kelompok tumbuhan ini mulai muncul menjelang akhir zaman Palaeozoikum. Habitus menyerupai palma, batang berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, empulur korteks tebal dan mengandung saluran resin. Ukuran daun besar tersusun dalam roset batang, majemuk, daun berbagi menyirip atau menyirip, daun muda tergulung seperti daun paku, Sporofil tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Strobilus selalu Terminal, tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada pangkalnya. Biji terdapat pada megasporofil bergabung dalam strobilus (sporofil berbentuk sisik dengan dua bakal biji) kecuali pada Cycas megasporofil tersusun spiral pada batang begitu juga pada mikrosporofil tersusun dalam strobilus jantan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil. Mempunyai dua ovulum, Kelas ini hanya terdiri dari 1 Ordo

Cycadales dengan 1 famili Cycadaceae. Spesies yang termasuk kelompok Cycadopsida yaitu *Cycas rumphii*.

2. Pinopsida atau Coniferopsida

Tanaman berupa pohon, daun berbentuk jarum, serta ada yang berumah satu dan berumah dua, pohon pinus dan cemara banyak hidup di Eropa bagian pegunungan. Di Eropa tanaman pinus dan cemara disebut evergreen, artinya daunnya tetap hijau sepanjang masa. tumbuhan dari ordo ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, batang pinus digunakan untuk bahan industri kertas dan korek api. Sedangkan damar digunakan untuk minyak terpentin dan obat - obatan. Selain itu, cemara juga dapat digunakan sebagai tanaman hias. Manfaat dan kegunaan tanaman tersebut merupakan peluang dalam agribisnis, kelas ini terdiri dari empat Ordo yaitu Taxales, Araucarales, Podocarpaceae dan Pinales, dan contoh spesiesnya adalah pinus atau tusam (*Pinus merkusii*), damar (*Agathis alba*), dan cemara (*Araucaria cunning hamii*).

3. Gnetopsida

Divisi ini meliputi 3 genera yaitu *Gnetum*, *Ephedra*, *Welwitschia*. *Gnetum* mempunyai 30 jenis meliputi tumbuhan yang berupa pohon dan merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit, menyerupai daun tumbuhan dikotil. Tumbuh di daerah tropis. *Ephedra* meliputi 35 jenis, pada umumnya berupa tumbuhan semak dengan daun kecil seperti sisik dan batang bersambungan satu sama lainnya. Tumbuh didaerah kering atau gurun. *Welwitschia* merupakan tumbuhan berpembuluh paling aneh. Sebagian besar tubuhnya teertanam dalam tanah berpasir. Bagian yang muncul di atas tanah berupa cakram besar berkayu berbentuk konkaf dengan dua daun yang berbentuk pita. Cabang yang menghasilkan strobilus tumbuh dari jaringan meristem yang ada di bagian tepi cakram. Banyak ditemukan di gurun. Anggota Gnetophyta mempunyai karakteristik seperti tumbuhan Angiospermae, misalnya antara strobilusnya dengan bunga majemuk pada Angiospermae, adanya trakea di dalam xilemnya, serta tidak adanya arkegonia pada *Gnetum* dan *Welwitschia*.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Batang akar
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar

Literatur

Keterangan :

- a. Batang akar
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar

(Sumber : Hadiyanto, 2019)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber : Taslim, 2018)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber : Anis, 2007)

d. Bunga

Strobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Ovulum

Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Ovulum

(Sumber : Kimmy, 2014)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. biji

Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber : Doc.pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar
- d. Cabang akar

Literatur

(Sumber : Handrini, 2016)

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

(Sumber : Handrini, 2016)

Keterangan :

- a. Permukaan batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. tangkai

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. tangkai

(Sumber : Handrini, 2016)

d. Bunga

Strobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Sisik strobilus

Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Sisik strobilus

(Sumber : Handrini, 2016)

e. Biji

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Biji

(Sumber : Handrini, 2016)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber : Kurniawan, 2014)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

Literatur

(Sumber : Supraka, 2019)

Keterangan :

- a. Permukaan batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

Literatur

(Sumber : Alina, 2017)

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

Strobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber : Riono, 2012)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

Literatur

(Sumber : Lafatunnisa, 2019)

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Memperlihatkan bekas-bekas daun	Beralur	Lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Berhadapan	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasap	Perkamen
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	betina	Jantan betina	betina
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS DATA

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Sub divisi	: Cycadophytina
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang di dekat akarnya. Pakis haji merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Pakis haji memiliki sifat perakaran serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli dan memiliki bentuk seperti serabut.

Pakis haji memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pakis haji tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas daun. Sifat dari daun pakis haji yakni dengan tata letak berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Daun dari pakis haji merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Pakis haji memiliki bentuk daun garis, karena terlihat pada penampang melintangnya pipih dan daunnya panjang. Pangkal daun pakis haji tumpul dengan ujung daun yang runcing menyerupai duri. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang sejajar serta tekstur daun yang seperti perkamen dan warna daun hijau tua. Sifat bunga pada pakis haji yakni bunganya tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betina. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan dan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pakis haji memiliki buah dengan sifat buah semu, karena buah semu tidak berasal dari bakal buah saja, tapi dapat dari bagian bunga lainnya.

Menurut (Sembel,2012) Pakis haji termasuk tumbuhan berumah dua karena strobilus jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Bunga-bunga tersusun dalam strobilus, setiap bunganya berkelamin satu. Strobilus jantan terletak diujung batang terdiri dari banyak mikrosporofil yang tersusun spiral. Bijinya terdiri dari masasel yang parenkimatis yang biasanya disebut nuselus (*megas porangium*). Jika dibelah secara melintang atau membujur akan terlihat lapisan eksoderm, mikrofil, lapisan mesoderm dan lapisan endoderm. Bijinya berbentuk bulat memanjang dan berwarna coklat orange. Strobilus betina juga terdapat diujung batang membawa banyak mikrosporofil yang bisa lepas satu sama lain atau kompak, pada strobilus betina ini terdapat biji.

Menurut (Wibowo, 2012) manfaat dari pakis haji yaitu bijinya dapat dimakan dan diolah menjadi tepung, daun yang belum mekar sebagai sayur, akar sebagai penambatan nitrogen bebas dari udara sehingga menyuburkan tanah. Batang dapat menghasilkan semacam sagu dan tapal biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal dan gangguan kulit. Pohonnya sering dijadikan tanaman hias dan getah pohon berkhasiat sebagai obat disentri. Rambut batang untuk mengobati luka baru dan daunnya dapat untuk pembersih darah sehabis melahirkan. Buah pakis haji dapat mengobati diabetes, pendarahan menstruasi. Daunnya mengobati bisul radang kulit

bernanah, rematik dan luka bakar. Daun pakis haji mengandung vitamin C tinggi untuk pembentukan kolagen dan penyembuhan luka.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas **8**
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14. Cycadaceae**

Kunci Determinasi Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a-Cycadaceae- *Cycas rumphii* Miq.

Fam 14. Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun. 1 bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. Cycas

Pohon bercabang atau tidak: 1-6 m. batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal \pm 15 cm, makin ke atas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3 – 12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Bijji bulat memanjang, panjang 4 -6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.

Cycas rumphii Miq.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

(Sumber : Steenis, 2003)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Pinus merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Pinus memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Pinus memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pinus tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang beralur. Sifat dari daun pinus yakni dengan tata letak tersebar. Daun pinus merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Pinus memiliki bentuk daun jarum, karena serupa bangun paku lebih kecil dan meruncing. Pangkal daun pinus tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang sejajar serta tekstur daun yang kasap dan warna daun hijau. Sifat bunga pada pinus yakni

bunganya tidak lengkap. Tanaman pinus menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Pinus memiliki sifat buah semu, karena buah semu tidak berasal dari bakal buah saja, tapi dapat dari bagian bunga lainnya.

Pada pinus strobilus jantan dan strobilus betina terdapat dalam satu pohon, strobilus betina terletak agak jauh dari ujung cabang terdiri dari sisik-sisik ovula yang tersusun secara spiral. Biji pada pinus bersayap. Dan pada strobilus jantan terdapat diujung cabang, membawa banyak mikroskopofil yang tersusun secara spiral. Pada strobilus jantan terletak pada pangkal tunas muda, silindris dan sedikit berbangun telur. Bijinya berbentuk pipih dan bulat telur dilengkapi dengan sayap, dihasilkan pada setiap dasar bunga atau sisik buah, setiap sisik menghasilkan dua biji, berwarna putih kekuningan.

Menurut (Murdiana,1998) Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) adalah salah satu tanaman monokotil yang mempunyai ciri khas dengan daunnya yang memimpih seperti jarum dan berkelompok atau berupa sisik. Pinus memiliki strobilus jantan dan strobilus betina dalam satu pohon, ukuran yang jantan lebih kecil dibandingkan dengan yang betina. Tanaman pinus secara morfologis memiliki tujuh bagian, yaitu akar, batang, tangkai, daun, bunga, buah dan biji yang masing-masing berciri khas serta mempunyai fungsi yang berbeda dalam satu tumbuhan

Menurut (Harahap, 2002) pohon pinus memiliki banyak manfaat yang besar, baik hasil kayu maupun non kayunya. Kayu pinus digunakan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi ringan, mebel, pulp, korek api, dan sumpit. Hasil non kayu berupa getah yang menghasilkan produk gondorukem dan terpenting yang bernilai jual tinggi

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**

3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.

13. Pinaceae

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1b-2b-3a-Cycadaceae- *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Fam 13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap; yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sisi dan kerap kali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20 – 40 m. daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya $\pm 0,5$ cm. panjang bunga jantan ± 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7 – 10 cm. biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6 – 7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas.

Pinus merkusii Jungh & De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Sub divisi	: Gneophyta
Kelas	: Gnetinae
Ordo	: Gnetinales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada melinjo (*Gnetum gnemon*.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Melinjo merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Melinjo memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Melinjo memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang melinjo tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang terlihat seperti lepasnya kerak. Sifat dari daun melinjo yakni dengan tata letak berhadapan. Daun melinjo merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Melinjo memiliki bentuk daun jorong dengan pangkal daun tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang seperti perkamen dan berwarna daun

hijau. Sifat bunga pada melinjo yakni bunganya tidak lengkap. Tanaman melinjo menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Melinjo memiliki sifat buah sejati tunggal, karena buah semu tidak berasal dari bakal buah saja, tapi dapat dari bagian bunga lainnya.

Menurut (Sunanto, 2001) melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk tumbuhan berbiji terbuka (*Gymnospermae*) dengan tanda-tanda bijinya tidak terbungkus daging, tetapi hanya terbungkus kulit luar. Tanaman melinjo yang dapat menghasilkan banyak buah melinjo adalah tanaman melinjo betina yang telah mengalami proses penyerbukan kepala putik bunga betina oleh tepung sari bunga jantan yang berasal dari tanaman jantan.

Menurut (Dedy,1999) melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tanaman yang banyak manfaatnya, hampir seluruh bagian tanaman mulai dari daun, bunga, buah sampai batangnya dapat bermanfaat untuk keperluan rumah tangga dan industri. Daun, bunga, buah muda dan kulit buah yang tua dapat dijadikan sayuran. Biji tua dapat dijadikan emping yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, kulit pohon dapat dijadikan tali dan kayunya untuk bahan pembuat kertas. Tanaman melinjo juga mengandung gizi yang cukup tinggi, selain karbohidrat juga mengandung lemak, protein, mineral dan vitamin-vitamin.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**

9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring. Urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b Semua daun duduk berhadapan	16
16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.	249
249a Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.	

15. Gnetaceae

Kunci Determinasi Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-

249a-Gnetaceae- *Gnetum gnemon* L.

Fam 15. Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2 – 3 baris bunga

jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu; buah buni atau buah batu.

1. *Gnetum*

Pohon, tinggi 5 – 22 m. daun elips memanjang, 7 – 22 kali 2 – 10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1 – 3 (kerap kali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1 – 3. Panjang bulir jantan 3 – 5 cm; karangan bunga 5 – 8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6 – 10 cm; karangan bunga 3 – 8, berbunga 5 – 12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2 – 2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging; dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1 – 1.200 m.

Gnetum gnemon L.

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk Divisi Pinophyta diantaranya bakal biji letaknya terbuka dan tidak terlindung oleh daun buah yang menyusun putik, daun buah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dari masing-masing yang disebut strobilus, umumnya berakar tunggang dan berkambium.
2. Pakis haji (*Cycas rumphii*) habitusnya merupakan perdu, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun berhadapan, bentuk daun tumbuhan ini garis dengan ujung daun runcing.
3. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, percabangan monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, tata letak daunnya tersebar, bentuk daun jarum dengan sifat akar tunggang.
4. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, tata letak daunnya berhadapan, bentuk daunnya jorong dengan sifat akar tunggang.
5. Beberapa aspek botani tumbuhan Pinophyta yakni kayu pinus dapat digunakan untuk tahap reboisasi dan sebagai bahan baku industry kertas. Kulit batang, kayu biji muda dan bagian getah pakis haji dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Manfaat melinjo diantaranya daun dan bijinya dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk mengobati anemia, bagian daun pada saat masih muda dan bijinya dapat di buat sebagai sayur-mayur, biji dapat dibuat makanan ringan berupa emping, kulit kayu dibuat benang jala dan bahan kertas.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alina, "Tanaman Melinjo". <http://freemakanan.blogspot.com/2017/06/resep-membuat-keripik-daun-melinjo.html> dalam *Google.com*.2017.
- Anis, arif, "Pakis Sikas". <http://arifanis.blogspot.com/2007/11/pakis-sikas-cycas-rumphii.html> dalam *Google.com*.2007.
- Butarbutar dan Murdiana, "Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Pinus Merkusii di Aceh Tengah", *Buletin Penelitian Kehutanan Pematang Siantar*, April 1998.
- Cronquist, *An Integrate System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dedy, "Usaha Tani Melinjo", *Majalah Departemen pertanian*, Agustus 1999.
- Hadiyanto, Uci, "Sikas". <https://tanahkaya.com/sikas/> dalam *Google.com*.2019.
- Handrini, Nabila, "Pinus". <https://nabilahandrini.wordpress.com/2016/04/29/pinus/> dalam *Google.com*.2016.
- Harahap, "Keragaman Sifat dan Uji Asal Benih Pinus Merkusii di Sumatera". *Buletin Penelitian Kehutanan Pematang Siantar*, Januari 2002.
- Kurniawan, Asep. "Pangkas Akar". <https://adoc.tips/queue/keberhasilan-aplikasi-pangkas-akar-dan-inokulasi-fungi-ektom.html> dalam *Google.com*.2014.
- Lafatunnisa, Maysya, "Manfaat Buah Melinjo". <http://www.cekmanfaat.com/2019/05/manfaat-buah-melinjo.html?m=1> dalam *Google.com*.2019.
- Maulida, Kimmy, "Morfologi Tumbuhan Gymnospermae". <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html> dalam *Google.com*.2014.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin : Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari, 2020.
- Riono, Radit, "Melinjo", <https://raditriono.wordpress.com/2012/04/> dalam *Goggle.com*.2012.
- Sembel, Meray, dkk. 2012. Penyebaran hama baru pada tanaman Pepaya dan Pakis Haji di Sulawesi Utara. *Jurnal Eugenia* 18(2):109-119.

Sunanto, Hatta, *Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi Emping*. Yogyakarta : Kanisius, 2001.

Supraka, "Pohon Melinjo".
<https://www.flickr.com/photos/supraka/3124989992/in/photostream>
dalam *Google.com*.2019

Taslim, Teuku, "Pakis Haji". <https://busy.org/@teukutaslim/pakis-haji> dalam *Google.com*.2018.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

Steenis, Hoed, dkk., *Flora*, Jakarta: PT. Pradnya Paranita, 2008.

Wibowo, Wasino, dkk. Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup studi kasus masyarakat didesa Colo Kecamatan Dawe kabupaten kudu. *Jurnal of educations social studies*.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Pada anak divisi Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, umumnya majemuk, berkayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Anak divisi ini terdiri dari Lyginopteridopsida, Bennettitipsida, dan Cycadopsida. Sedangkan anak divisi Pinophytina biasanya merupakan tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostobili tunggal dan ovul dengan satu integument yang terdiri dari Ginkgoopsida, Cardaitopsida dan Coniferopsida. Dan yang ketiga ada anak divisi Gnetophytina yang merupakan problematic dengan morfologi yang menarik, strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk, embrio dengan dua kotiledon, yang terdiri dari Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.